

**CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ
CURSO DE JORNALISMO**

IARES IBERO DE SOUZA SOMBRA

**OS DESAFIOS DA RADIOFONIA ESPORTIVA NA ERA PÓS-DIGITAL: UM
ESTUDO DE CASO DA RÁDIO VERDES MARES**

FORTALEZA – CE

2017

IARES IBERO DE SOUZA SOMBRA

OS DESAFIOS DA RADIOFONIA ESPORTIVA NA ERA PÓS-DIGITAL: UM
ESTUDO DE CASO DA RÁDIO VERDES MARES

Artigo científico a ser apresentado ao Curso de Graduação em Jornalismo do Centro Universitário Estácio do Ceará, como avaliação para conclusão do curso da disciplina de Projeto Experimental em Jornalismo.

Orientador: Prof. Me. Evandro Cavalcante Ferreira Gomes.

FORTALEZA – CE

2017

OS DESAFIOS DA RADIOFONIA ESPORTIVA NA ERA PÓS-DIGITAL: UM ESTUDO DE CASO DA RÁDIO VERDES MARES

Iares Ibero de Souza Sombra¹

Evandro Cavalcante Ferreira Gomes²

RESUMO

Este artigo intenta apresentar e analisar os desafios encontrados na radiofonia esportiva na Era pós-digital, tendo a Rádio Verdes Mares como escopo para nossa investigação. Para tanto, objetivamos neste estudo compreender os percalços, os caminhos e mecanismos utilizados para transpassar as questões enfrentados pela radiofonia esportiva. Iremos submeter um questionário com radialistas da Rádio Verdes Mares com o intuito de investigar a problemática que cerca o trabalho dos radialistas frente às tecnologias existentes e seu uso real no âmbito do trabalho. Este estudo também por ter um caráter exploratório, permeia a conjuntura bibliográfica para melhor compreender o universo da rádio, sua criação e relevância para a sociedade. Conquanto, além do questionário aplicado, para análise dos dados e investigação minuciosa da literatura, nos respaldamos nas concepções teóricas de Ferraretto (2001), Romancini e Horta (2007), Cabral (1996), dentre outros autores fundamentais para o alcance dos objetivos desta pesquisa. Após a análise, constatamos que os mecanismos tecnológicos são verdadeiros utilitários que vêm como forma a apoiar o profissional da radiofonia na divulgação e facilitação de seu trabalho na Rádio.

Palavras-chave: Radio. Radiofonia esportiva. Radiodifusão. Verdes Mares.

ABSTRACT

These paper intents to present and analyze the challenges encountered in sports radio in the post-digital era, with Rádio Verdes Mares being the scope of our investigation. Therefore, we aim to understand the obstacles, the ways and mechanisms used to overcome the issues faced by the sports radio. We will submit a questionnaire with Radio Verdes Mares radio broadcasters in order to investigate the issues surrounding the work of radio broadcasters regarding existing technologies and their real use in the work area. This study also has an exploratory character, permeates the bibliographical conjuncture to better understand the universe of radio, its creation and relevance to society. Although, in addition to the applied questionnaire, for data analysis and detailed investigation of the literature, we support the theoretical conceptions of Ferraretto (2001), Romancini and Horta (2007), Cabral (1996), among other fundamental authors for the achievement of the objectives of this search. After the analysis, we verified that the technological mechanisms are true utilities that come as a way to support the professional of the radio in the diffusion and facilitation of his work in the Radio.

Keywords: Radio. Sports soundradio. Soundradio. Verdes Mares.

¹ Formado em Português-Inglês pela Universidade Vale do Acaraú e graduando em Jornalismo pelo Cento Universitário Estácio do Ceará. E-mail: iaresibero@gmail.com.

² Graduado em Economia pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Mestre em Administração pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente professor do Centro Universitário Estácio do Ceará.

INTRODUÇÃO

Este artigo intenta permear o embate dos inúmeros desafios e percalços enfrentados pela Radiofonia esportiva na Era pós-digital (GOSCIOLA, 2003). Nesse sentido, para comprovarmos nossa citada assertiva, delimitaremos o histórico e relevância da Rádio Verdes Mares AM como escopo fundamental para alcançarmos êxito na temática pretendida. Para expandir nossa pesquisa nesta temática, iremos apresentar de forma sucinta a história e memória da Radiodifusão Cearense, em que apresentaremos o registro da linguagem radiofônica operada pelos locutores esportivos cearenses, (CAMPOS, 1984), desde seu surgimento até a denominada “era de ouro do Rádio”, na cidade de Fortaleza, Ceará, fazendo um contraponto com a modernidade tão presente nas inovadoras tecnologias digitais na radiodifusão.

Somando-se a isso, neste artigo temos por objetivo geral compreender e percorrer os desafios existentes na Era pós-digital para a radiodifusão esportiva através de profissionais radialistas esportivos da Rádio Verdes Mares. E, de forma específica, busca-se apresentar o histórico e contexto da radiodifusão no Brasil, fazendo um contraponto com a atual conjuntura existente para essa modalidade de comunicação no Brasil. Além de analisar a importância da Rádio Verdes Mares, delimitando os desafios da radiodifusão esportiva inserida num contexto de pós-modernidade digital.

Com efeito, o rádio dentro de seu parâmetro de funcionamento, através dos *softwares*, tem se tornado nos últimos tempos uma poderosa ferramenta para a personificação e desenvolvimento de equipamentos presentes em sistemas de comunicação (VIZEU, 2006). Deste fato, ele pode ser definido como um ambiente digital e/ou virtual de desenvolvimento, ou seja, o hardware genérico – o rádio – e programável que engloba extensa sintonia de radiofrequência trabalhando em conjunto com ferramentas de software. Contudo, fomentando a relevância da radiodifusão na Era pós-digital, entendemos que esta ferramenta de software, em conjunto com processadores digitais de sinais – tais como microprocessadores presentes em computadores pessoais – são responsáveis por abranger e gestar grande parte do processamento realizado por meio de ambientes virtuais e digitais (VIZEU, 2006).

A Rádio Verdes Mares³, popularmente conhecida como Verdinha, é uma emissora de rádio brasileira com sede em Fortaleza, no Ceará. A Rádio trabalha com o sistema AM de comunicação, mais específico na frequência 810 kHz. Somando-se a isso, em parceria com a Rádio Tamoio⁴, do Rio de Janeiro, que distribui sinal da Verdinha e para outras afiliadas no Estado. No conglomerado de comunicação que pertence ao Grupo Edson Queiroz, está também a TV Verdes Mares, a TV Diário e a Rádio FM 93, além do jornal Diário do Nordeste.⁵ A Rádio Tamoio AM 900 Hz teve por proposta levar aos cariocas o Som originalmente nordestino, e, pertencente à Rádio, discorremos sobre o Tamoio notícias, tabloide de dezesseis páginas – com tiragem de cinquenta mil exemplares – que surgiu para atender ao público nordestino que morava no Rio de Janeiro. Contudo, na relevância de papel social que o Grupo fomenta para o Estado do Ceará, este distribui informação em toda a conjuntura do contexto informacional, da economia ao esporte, e, nesse âmbito que irá se concentrar nossos esforços nesse estudo, que é percorrer os meandros da relevância e desafios enfrentados pela radiodifusão na Rádio Verdes Mares (VERDINHA, 2016, *on-line*)⁶

Mediante ao exposto e na relevância de esmiuçar os desafios da radiofonia esportiva na Era pós-digital: um estudo de caso da Rádio Verdes Mares, nesta pesquisa, optamos por procedimento metodológico realizar uma revisão bibliográfica em artigos e sites inerentes ao Sistema Verdes Mares de Rádio, em seguida, e de forma complementar, foi feita uma análise documental com o objetivo de refletir sobre a legitimação concernente ao desenvolvimento deste objeto de pesquisa. Esta pesquisa por adentrar no universo da bibliografia, denota seu caráter exploratório, no que tem por objetivo familiarizar-se com um assunto pouco disseminado no meio acadêmico.

³ Disponível em: <<http://www.verdinha.com.br/>> Acesso em: 25 mar. 2017.

⁴ Disponível em: <<http://www.rádios.com.br/aovivo/radio-tamoio-900-am/14484>> Acesso em: 25 mar. 2017.

⁵ Disponível em: <<http://www.verdinha.com.br/entretenimento/28052/radio-verdes-mares-60-anos-coisas-que-so-quem-e-ouvinte-da-verdinha-vai-entender/>> Acesso em: 26 mar. 2017.

⁶ Disponível em: <<http://www.verdinha.com.br/entretenimento/28052/radio-verdes-mares-60-anos-coisas-que-so-quem-e-ouvinte-da-verdinha-vai-entender/>>. Acesso em: 20 abr. 2017.

2. HISTÓRICO E CONTEXTO DA RADIODIFUSÃO NO BRASIL

O rádio chegou ao Brasil na década de 1920, no mesmo período das comemorações do centenário da Independência, com isso passou a ser objeto de consumo e ícone de status para quem fosse detentor desse bem (ROMANCINI, 2007). De acordo com asseverações de Murce (1976), no período de 1930 as pessoas já sabiam tudo o que se passava no mundo, o que deste fato causou céleres e extraordinárias transformações no âmbito do rádio. Nesse mesmo período o mundo migrava para a gravidade da segunda guerra mundial, com o surgimento de regimes totalitários que privavam direitos de liberdade e comunicação das pessoas. O sistema de rádio era organizado de forma não inclusiva, que havia específica programação voltada para a elite brasileira. Com o advento das propagandas que surgiam à época, o desenvolvimento do rádio fazia muitas companhias disputarem espaço entre as programações, como forma de fazer publicização de produtos e serviços (FERRARETTO, 2001).

O Rádio, além de ser responsável por disseminar inúmeras manifestações artísticas, integrava um conglomerado de informações relevantes e outras não, ultrapassando sua relevância comunicacional não apenas um aparelho eletrônico, mas como um suporte de cunho social essencial para a comunicabilidade e propaganda brasileira, desta forma, após o seu lançamento, este passou a fazer parte da rotina de muitos usuários, que encaravam o rádio como verdadeiro passatempo e fonte de entretenimento (ROMANCINI; HORTA 2007).

Com efeito, tais afirmações procuram nos apresentar de forma sucinta a significância que o rádio exerceu na vida das pessoas, sendo um forte ícone influenciador e criador de modas, inovando características de comportamento nas pessoas e inventando práticas cotidianas. Os diversos programas à época do surgimento do rádio, tais como os programas de auditório, humorísticos, as radionovelas, dentre outros, obtiveram êxito e foram uma grande fonte de disseminação informativa e de diversão, o que transformara a forma de pensar e consequentemente a visão das pessoas na sociedade (FERRARETTO, 2001).

Deste fato, sabe-se que o rádio como meio de comunicação ainda é uma das fontes mais eficazes que dissemina conteúdos variados, sempre na inovação de seus conteúdos e assuntos que abordam a todos os gostos, chegando a ser uma

formadora de opiniões devido a seu cunho político e social. Nesse sentido, a radiodifusão, que segundo o dicionário Aurélio⁷ é a “transmissão de sons por meio de ondas eletromagnéticas”, apresentou-se como algo de fundamental importância em relação à comunicação à distância. Com efeito, percebeu-se o papel funcional e estratégico que o rádio poderia ter, nesse sentido, em muitos países o rádio foi permitido somente em função de servir ao Estado.

Conforme afirma Cabral (1996), a implosão da radiodifusão ocorreu de forma sistemática na Europa e nos Estados Unidos nos anos de 1920. No entanto, no século XIX, o inglês James C. Maxwell discorria acerca da existência de ondas eletromagnéticas de rádio que a posteriori foram denominadas de ondas hertzianas, em homenagem a seu descobridor, Rudolph Hertz. Apesar de Hertz ter sido o precursor do descobrimento das ondas de rádio, somente com o cientista italiano Guglielmo Marconi, que foi montado antenas com emissão e recepção de sinais.

No Brasil, Getúlio Vargas apoiado pelo partido mineiro, conseguiu subir ao poder, dando início em um importante momento para os meios de comunicação e radiodifusão no país. No estado do Ceará, esse período é marcado por intervenções do governo federal nas políticas oligárquicas (ROMANCINI; HORTA 2007).

O momento de êxito da rádio no Brasil ocorreu na década de 1930, com Getúlio Vargas, que usou a rádio como escopo na difusão de sua política unilateral, tendo sua cartilha político-pedagógico do Estado Novo pronta para influenciar a sociedade, no que vendia para as pessoas, de forma alienada, uma imagem de uma sociedade harmônica, sem segregações e/ou desigualdades. Fazendo com que não houvesse o mínimo conflito social aos ouvidos dos usuários do rádio. Getúlio buscava por meio da rádio criar uma unidade nacional que fosse apoio para seu governo, primeiramente no Estado Novo e após com a ditadura getulista. Através do programa oficial do governo chamado A Hora 2 do Brasil, que era transmitido para todo o país, os planos políticos, ideias e ideais do governo eram fomentados (FERRARETTO, 2001).

Mediante ao contexto, ao conhecer a história dos primeiros tempos do rádio no Brasil e a sua relevância para a divulgação de uma ideologia, torna-se compreensível visualizarmos o porquê de o Estado ter insistido em ser detentor

⁷ Disponível em: <<https://dicionariodoaurelio.com/radiodifusao>> Acesso em: 11 abr. 2017.

dessa força que é o Rádio, haja vista ser uma forma claramente eficaz de domínio da comunicação e, conseqüentemente, da forma de pensar da massa, transformando-a em pessoas alienadas e com opinião limitada acerca de vários fatos sociais, econômicos, dentre outros que a comunicação pode atingir.

Na mesma década, no ano de 1934, dois fatos que são marcos no estado do Ceará representam um divisor de águas para a modernidade da época: morre o maior e mais respeitado líder religioso do Nordeste, Padre Cícero Romão Batista e cria-se uma inovação tecnológica, o Rádio. Nesse mesmo período as cidades começam a se urbanizar com formação de agremiações e associações com “[...] ouvintes responsáveis por manter as emissoras operando”. (FERRARETTO, p. 99, 2001).

2.1. Relevância da rádio verdes mares na radiofonia esportiva

É importante enaltecer a importância da Rádio Verdes Mares em seu contexto de criação e influência para a radiofonia esportiva cearense. Ademais, apresentaremos dados concernentes em mídias eletrônicas, posto que não há publicações suficientes que abranjam esta temática, o que nos outorga o pioneirismo nesse âmbito de relevância.

Com efeito, entre as décadas de 1940 a 1970, como as demais rádios existentes no período, a Rádio Verdes Mares era ferramenta poderosa que se aliava aos políticos. Por um período a Rádio foi associada à rede Diário dos Associados, de Assis Chateaubriand, e somente em 1962 foi adquirido pelo grupo Edson Queiroz (DIÁRIO DO NORDESTE, 2006). Nesse sentido, a Rádio implementou o radiojornalismo como uma característica que a diferenciava das demais, sendo reconhecida pela alcunha de “Verdinha”. Em 2006, a Rádio Verdes Mares foi a única na transmissão oficial da Copa do Mundo FIFA de 2006, na Alemanha. Repetindo a façanha de cobrir o evento da Copa do Mundo FIFA de 2010, e a de 2014, que foi realizada no Brasil. A rádio Verdes Mares tem retransmissoras por todo o estado do Ceará, e é considerada ao lado da Rádio Sociedade da Bahia de Salvador e da Rádio Jornal do Recife, uma das três maiores potências radiofônicas do Nordeste brasileiro.

Os radialistas nesse ínterim de relevância da radiofonia esportiva, tem um enfrentamento demasiado quanto às várias mídias e tecnologias na execução de

seus trabalhos, haja vista essa Era pós-digital ser um divisor de águas que demarca o profissional frente a seu tempo e o coloca num patamar globalizado de informação. Quando enalteçemos o fato de colocar o profissional da radiofonia esportiva num patamar diferenciado, afirmamos que este mesmo quando é um profissional mais antigo na radiofonia esportiva, ainda encontra alguns entraves com as tecnologias e suas ferramentas de apoio, contanto, defendemos que tal premissa de modernidade inerentes às mídias digitais não seja fator demasiado complexo, no entanto, se compararmos a Era pós-digital às “parafernalias” pioneiras da radiofonia, podem vir a ser um “bicho de sete cabeças” para alguns profissionais.

Nesse contexto ao qual nos referendamos para dar a devida importância para a nossa discussão – que envolve o âmbito profissional dos radialistas da Rádio Verdes Mares na Era pós-digital – por meio desta pesquisa exploratória, compreendemos que há muitas adversidades a serem ainda enfrentadas nesse contexto de trabalho, com o uso das novas mídias digitais no radialismo esportivo, deste fato, percebe-se que as contrariedades existentes para estes profissionais do jornalismo ainda é uma intempérie a ser enfrentada, devido às muitas ferramentas tecnológicas serem algo ainda que incita à dificuldades para muitas pessoas que possuem certa aversão a tudo quanto é tecnológico.

Os profissionais radialistas esportivos muito convivem com o universo das entrevistas em campo e até fora dele. Para isso, os mesmos permeiam o espaço ao qual os esportistas estão, seja em seus momentos de trabalho ou lazer, e para isso a entrevista formal ou informal se faz presente. Deste fato, com o ato comunicacional ligado às novas mídias para melhor interação, os profissionais que realizam a interlocução devem dominar os novos aparelhos digitais. A entrevista é todo ato comunicacional que nos faz interagir mediante um emissor e um receptor na conversação, podendo ser formal ou informal, a depender do contexto situacional e cultural à qual se dá o processo do diálogo, sempre ligado a uma mídia tecnológica e atualmente a uma rede social como forma de publicização da informação.

É uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas, ou seja, salienta-se a interação social entre entrevistado e entrevistador, na criação de um vínculo de interesses mútuos no evento

comunicativo. De acordo com ideia defendida por Dolz (1999, p.12), a entrevista possui conexão fundamental com o âmbito da mídia quando comparado a outros gêneros existentes, haja vista: “[...] seu lugar social de produção é a imprensa escrita, o rádio ou a televisão. A exigência de mediatização preside todas as atividades que se depreendem daí.” Nesse sentido, para compreendermos a extensão desse ato comunicacional, é imprescindível o estudo desse gênero com as ferramentas midiáticas e tecnológicas existentes.

A interatividade presente nas entrevistas sempre será algo corriqueiro até para o novo profissional de rádio esportiva, no entanto, quando se trata de compreender o sentido do termo interatividade para estes profissionais, entendemos que há uma construção por trás desse significado quando é ligado às novas tecnologias. Pois, ainda de acordo com as pesquisas de Garfinkel (1967), na etnometodologia, que serviu de escopo para esta temática, a produção de sentidos e e saberes se dá a partir de imagens digitais, de modelos computacionais, redes sociais, etc.

[...] A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Para os etnometodólogos, a etnometodologia será, portanto, o estudo dessas atividades cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas, considerando que a própria sociologia deve ser considerada como uma atividade prática (GARFINKEL, 1967 apud COULON, 1995, p.30).

Nesse sentido, percebemos que há um mister quando se trata de aliar a relevância da etnometodologia com as tecnologias existentes, e o profissional esportivo de rádio deve saber concatenar essa ligação para que possa desenvolver seu trabalho de forma lógica e profissional, não tendo aversão aos aparelhos digitais e nem ignorando seu uso por simples comodismo e conformismo de que não irá aprender a manusear a nova mídia.

Em suma, os profissionais da Rádio Verdes Mares, com os vários mecanismos tecnológicos existentes – e com seu uso célere – faz com que muitas ações de apreensão do conhecimento e desenvolvimento de um bom trabalho fiquem comprometidos com os entraves incitados a era pós-digital.

3. METODOLÓGIA

O fato de lidarmos com entrevistas demonstra o teor qualitativo da pesquisa, pois sabemos que para crescer numa pesquisa qualitativa é necessário analisar cada postura, relações, causas, efeitos, consequências e significados, além de outros aspectos considerados necessários à compreensão da realidade estudada, contudo, será necessária a abstenção de nomes para conservar a privacidade dos interlocutores. Mediante o exposto, segundo Amaro et al. (2005), utilizar questionário permite maior rapidez, facilidade e simplificação na análise das respostas, facilita a classificação das respostas, caracterizando-se como uma boa ferramenta de pesquisa.

Esta pesquisa por também adentrar no universo da bibliografia, denota seu caráter exploratório, no que tem por objetivo, familiarizar-se com um assunto bastante disseminado no meio acadêmico. Como qualquer pesquisa de exploração, a pesquisa exploratória depende da intuição do explorador – neste caso, do pesquisador. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume a forma de um estudo de caso (GIL, 2008).

Para a investigação da questão raiz desta pesquisa, elencaram-se dados concernentes à radiofonia esportiva na era pós-digital, com um estudo de caso da rádio verdes mares, mostrando sua relevância e desafios enfrentados. Para isso, artigos inerentes a pesquisa foram apreciados e explorados na intenção de descobrir dados que embasassem esse objeto de estudo. Muitas pesquisas em revistas eletrônicas foram essenciais para aglutinar o conhecimento acerca do referido escopo de investigação científica. Conquanto, apesar dessa temática inerente à radiodifusão, sabemos que poucos trabalhos embasam nossa pesquisa, o que denota o caráter pioneiro e exploratório do *corpus*.

Conquanto, nesta pesquisa nos fundamentamos no seguinte questionamento: Quais são os desafios da radiofonia esportiva na Era pós-digital, a partir de um estudo de caso realizado na Rádio Verdes Mares?

Para a formação do corpus da bibliografia, os critérios para inclusão e aproveitamento parcial e integral dos artigos foram a consideração do idioma:

português, inglês ou espanhol; a abordagem do objeto e dos objetivos do estudo; periódicos revisados por pares; textos completos e com referência à Radiodifusão, a história do Rádio e à Radiofonia esportiva. Os critérios de exclusão foram os idiomas diferentes dos citados; editoriais, cartas e resenhas e textos incompletos.

A Revolução Tecnológica dá origem à novos conceitos e formações do homem e suas culturas para uma *cibercultura*, de acordo com a abordagem da obra “*A nova era digital: como será o futuro das pessoas, das nações e dos negócios*” de Eric Schmidt e Jared Cohen (2013). Nesse sentido, para esses estudiosos o que vivemos atualmente é uma Nova Era Digital, onde o homem cultiva um meio cultural e de comunicação de maiores proporções e atualizações.

O aplicabilidade do trabalho foi feita com quatro radialistas da Rádio Verdinha AM. Do questionário com as perguntas feitas para os radialistas esportivos, as perguntas são inerentes aos desafios da radiofonia da era pós-digital, no que antes de inquirirmos os entrevistados à responderem as perguntas estabelecidas, pontuamos para os interlocutores que poderiam explicar de forma subjetiva, de acordo com a interpretação pessoal de cada um, posto que as respostas seriam colocadas em numa análise para após isso ser feita uma discussão.

No que concerne às características permeadas nas entrevistas observadas – a busca de uma conversa informal – esta pôde ser totalmente estabelecida, pois os radialistas tinham familiaridade com o pesquisador, um profissional da área de jornalismo. E, o fato de termos agendado a prática com uma semana de antecedência, lembrando-os também no dia anterior à realização da entrevista, fez com que fosse o clima se tornasse propício para a desenvoltura do processo da entrevista.

Em nossa análise das respostas iremos preservar a identidade dos entrevistados, no entanto, para melhor compreensão e sistematização do processo de análise dos resultados, iremos dividir os entrevistados/radialistas em: *A*, *B*, *C*, e *D*.

4. RESULTADOS

Entrevista é todo ato comunicacional que nos faz interagir mediante um emissor e um receptor na conversação, podendo ser formal ou informal, a depender

do contexto situacional e cultural à qual se dá o processo do diálogo. Nesse sentido, por se tratar de um contexto intrinsecamente jornalístico, nosso trabalho permeia esse âmbito. E, na relevância desse processo, de acordo com Vaz (2009),

A Entrevista seria um gênero de enunciação objetivizada marcado pela alternância verbal formalmente delimitada entre os interlocutores. Esse gênero coloca em cena duas instâncias enunciativas que interagem sob a forma de perguntas e de respostas, palavra e contrapalavra, criando, segundo Moirand (2000, p. 106), uma representação estereotipada de interação didática, na qual pode inscrever-se a intertextualidade própria a um domínio específico do saber que é entrecortado por questões do entrevistador pretensamente apresentando as questões do público-leitor. Interessante observar que, muito embora a pessoa do entrevistador seja sempre citada no início da matéria, as perguntas ali transcritas o são não em seu nome, mas no nome do órgão de imprensa, que dá assim à voz pessoal do jornalista uma função ecóica, e assume a responsabilidade face ao que é por ele enunciado.

Mediante essa assertiva, permeamos o âmbito da Entrevista para podermos compreender melhor o universo do radialista esportivo na era pós-digital. Haja vista ser uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas, ou seja, salienta-se a interação social entre entrevistado e entrevistador, para tanto, as questões criadas para os interlocutores nos fizeram compreender melhor as questões enfrentadas pelos radialistas esportivos no contexto digital da comunicação.

Desta forma, as perguntas desenvolvidas foram: 1) Quais são os maiores desafios das novas mídias tecnológicas no trabalho do radialista esportivo? 2) Como se dá o trabalho do radialista no contexto tecnológico? 3) Quais as ferramentas digitais mais utilizadas no dia a dia? 4) Existe uma prévia preparação antes do radialista se deparar com o inovador tecnológico/digital? 5) Em que consiste a preparação e qual sua perspectiva sobre os novos ensinamentos? 6) Dê sua opinião sobre como era antes do aparato tecnológico e atualmente.

Nessa pesquisa, o processo desenvolvido se deu no próprio ambiente de trabalho dos profissionais entrevistados. Portanto, as perguntas do questionário foram gravadas e depois transcritas e retextualizadas, no intuito de estabelecer uma formalidade e padrão nas respostas. Com efeito, quatro radialistas serviram como escopo essencial para embasarmos nosso estudo. Os mesmos responderam às perguntas no intervalo de seus trabalhos. Não houve nenhum contratempo que impedisse que os colegas de trabalho pudessem cooperar com a pesquisa, no qual

todos foram bastante solícitos e participativos no processo da pesquisa. Desta forma, foi possível fazer análise do material coletado.

De acordo com a situação de interlocução realizada com os radialistas esportivos da Rádio Verdinha AM, podemos inferir que o ambiente de interação foi completo, haja vista os mesmos já terem familiaridade com o pesquisador. Deste fato, a conversa a princípio para convencer os participantes a responderem as perguntas foi considerada como descontraída, mas depois tomou novo formato quando o gravador foi ligado para os entrevistados responderem as perguntas realizadas. Dos quatro entrevistados, dois demonstraram nitidamente contrariedade com as tecnologias digitais usadas no ambiente de trabalho. Contudo, isso será melhor detalhado em seguida.

No seguinte questionamento: 1) Quais são os maiores desafios das novas mídias tecnológicas no trabalho do radialista esportivo? Dois radialistas (A e C) com idades entre 55 e 60 anos responderam que os maiores desafios das várias tecnologias digitais existentes eram o fato deles não se sentirem acompanhar o ritmo de mudanças constantes que tinham atualmente, mas que apesar de todo o aparato tecnológico que existia nessa profissão, ainda assim eles eram esforçados para apreender o manuseio e até mesmo compreensão aprofundada das ferramentas e softwares inovadores à radiofonia esportiva. Um radialista esportivo (D), de 51 anos, asseverou que sentia dificuldade com essa era pós-digital, de tecnologia 3D e mídias inovadoras referentes à profissão, no entanto, apesar de saber que isso é uma constante – e que de forma alguma mudaria, ao contrário disso, somente cresceria – então afirmou que já tinha se conformado com o fato de ter que estudar quase todos os dias para ser inovador também igual às novas tecnologias de sua profissão de radialista esportivo. O último radialista ao responder a pergunta (B), discorreu que o maior desafio era ter que acompanhar as mudanças que se tornavam sempre constantes, ou seja, que tinham que se preocupar em não somente ter uma boa interlocução na radiofonia, mas também saber lidar com o novo e o fator mutacional.

Na seguinte pergunta: 2) Como se dá o trabalho do radialista no contexto tecnológico? O radialista A afirmou que sempre gostou muito de esporte, de músicas e novelas, e sempre foi muito antenado nas tecnologias, mas que não sabe bem o porquê de sentir dificuldade nas novas mídias digitais da radiofonia, nesse sentido,

afirmou que seu trabalho, apesar de alguns entraves do dia a dia, ainda assim era prazeroso e de muita descontração e ajuda mútua. O radialista B nos disse que o ambiente de trabalho era um desafio diário, pois quando estavam se acostumando com algo novo – apreendendo o manuseio e técnica de uso de algum aparato de hardware ou software – as coisas podiam mudar, e isso era como se fosse começar do zero. O radialista C e D foram unânimes ao dizerem que o trabalho do radialista era algo descontraído, e fazer parte da radiofonia esportiva era uma realização pessoal, porém, às vezes lidar com a tecnologia, quando já estavam acostumados com algo tão simples e não tão complicado, era fator que poderia gerar certa insegurança em muitos casos.

Na pergunta 3) Quais as ferramentas digitais mais utilizadas no dia a dia? O radialista A cita que há uma mistura muito grande em relação à comunicação, em que a informação deve ser veiculada de forma célere em diversos meios, um banner na internet, um outdoor na rua etc. Então lidar com a radiofonia esportiva faz com que essa mistura também se processe nas várias funções do radialista esportivo, dessa forma, o mesmo afirma que os softwares são o que mais ainda confunde toda a apreensão da profissão. O radialista B afirmou que lidar com os softwares e o mix de veiculação da informação era o entrave ainda da profissão, e ainda afirmou que algumas tecnologias são melhores manuseadas por jovens e que segundo ele “papagaio velho não aprende a falar”. O radialista C e D afirmam que o uso da ferramenta *Social Media Monitoring* é algo que ainda consideram complexo para a profissão, posto que ele permite ganhar produtividade ao pré-agendar postagens, algo que deixa o ouvinte ou mesmo telespectador ansioso pela novidade a ser lançada, haja vista isso permitir acompanhar em tempo real todas as menções à marca nas mídias sociais, além de analisar a recepção dos conteúdos e o crescimento da base de seguidores. Ou seja, não é somente ser um simples radialista, assim como antigamente, antes dessa era pós-digital.

Na seguinte pergunta: 4) Existe uma prévia preparação antes do radialista se deparar com o inovador tecnológico/digital? O radialista C respondeu que há uma preparação antes de se depararem com as tecnologias, sejam elas em hardware ou mesmo software, porém, era ainda algo muito superficial. O radialista B disse que apesar de haver um treinamento específico para lidar com as novidades digitais, os mesmos se depara com inovações que nem sempre abarca/domina em sua

totalidade, sendo assim, afirma que as dificuldades são constantes e a batalha é diária. O radialista A e D discordam ao afirmarem que a preparação seja suficiente e de êxito, defendendo a ideia de que somente uma palestra seja suficiente para lidar com as muitas tecnologias existentes atualmente. Posto que defendem uma necessidade de mais horas e um miniestádio com pessoas mais experientes com essas novas tecnologias.

5) Em que consiste a preparação e qual sua perspectiva sobre os novos ensinamentos? De acordo com A e D, muitas palestras e um estágio era para ser fomentado para haver melhor apreensão dos conhecimentos. De acordo com B, a perspectiva sobre os novos conhecimentos são as melhores, contudo, defende que é necessário um treinador, ao menos por uma semana, para acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem do radialista-aprendiz das novas tecnologias pós-digitais. O radialista C afirma que a preparação do radialista deve ser a melhor, e, para isso, afirma que a Radio Verdinha dá uma boa preparação para o profissional de jornalismo e radiofonia. Com efeito, para alcançar tal intento, cursos com profissionais preparados e palestras devem ser estimuladas como forma de ajudar o profissional de radiofonia a se familiarizar com as novas mídias pós-digitais.

Na seguinte pergunta: 6) Dê sua opinião sobre como era antes do aparato tecnológico e atualmente. O radialista A afirmou que antes era tudo mais fácil, no entanto, atualmente a valorização do profissional era algo mais demarcado, pois era perceptível que a capacitação do radialista se tornava algo crescente. O radialista B discorreu que antes as coisas eram mais simples, que não existia complexidade no manuseio e compreensão de aparatos tecnológicos, mas que os desafios inerentes a essas tecnologias de hardware e software voltados para a radiofonia era algo que consequentemente deve existir para todo profissional do jornalismo. O radialista C disse que antes era mais fácil, mas hoje ele se considerava mais valorizado devido a seu conhecimento nesse universo tecnológico. O trabalho do radialista esportivo, tanto no estúdio ou no campo era algo mais dinâmico e prático. O radialista D discorreu que antes tudo era menos complicado, mas que mesmo assim ainda prefere a evolução do jornalismo, pois não quer ser considerado uma antiguidade assim como os vários aparelhos velhos que hoje não tem mais nenhuma serventia.

Da análise das entrevistas ficou claro que os radialistas sentem dificuldades nesse novo contexto da era pós-digital, mas ao mesmo tempo

defendem que com todas as dificuldades existentes, ainda assim é algo que engrandece o conhecimento do profissional. As redes sociais, tais como o Facebook, o Whatsapp, o Instagram e o Twitter são as ferramentas mais utilizadas pelos profissionais da comunicação esportiva, como também softwares específicos inerentes ao manuseio interno do trabalho do radialista esportivo.

Somando-se a isso, postulamos que a Internet trata-se de um dos meios mais poderosos de acesso à informação e comunicação nos tempos modernos. Com o advento da Internet, novos aparelhos tecnológicos e suas constantes evoluções proporcionaram ao mundo situar-se em espaços até antes nunca vistos, por meio de um simples click.

Em suma, a era pós-digital é um universo que se abre para todas as profissões, no entanto, ao delimitarmos nosso objeto de estudo, tentamos fazer com que esse material produzido seja fonte de pesquisas de profissionais de áreas afins, não se limitando somente a um campo específico de estudo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo postulamos sobre os desafios da radiofonia esportiva na era pós-digital: um estudo de caso da rádio Verdes Mares. Das pesquisas que desenvolvemos com os profissionais da radiofonia esportiva, constatamos que é fato que há entraves específicos quando se refere à apreensão dos novos conhecimentos nesse contexto tecnológico da inúmeras mídias digitais existentes, no entanto, creditam ainda que a profissão é mais valorizada e respeitada, e que com todas as questões que podem ser impeditivas para a compreensão da era pós-digital, ainda assim preferem estudar para desta forma poderem acompanhar as inovações midiáticas digitais do mercado.

O trabalho do radialista esportivo conseqüentemente devem acompanhar as inovações das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, desta forma, asseveramos a relevância desse contexto para o crescimento profissional do jornalista esportivo.

Segundo Escher (2011), com a introdução, disseminação e apropriação das tecnologias digitais em nossa sociedade, tem havido uma utilização maior da

informática e da automação nos meios de produção e de serviços, gerando novos comportamentos e novas ações humanas.

De acordo com Castells (2015), esses novos comportamentos causam, ao que ele define de mudança cultural, uma mudança de valores e crenças, que é processada na mente humana de modo inter-relacionar aos aspectos sociais e influenciar a sociedade como um todo.

Através desses instrumentos digitais, os radialistas esportivos estão armazenando, recombinação, compartilhando e produzindo vários tipos de informações e conhecimentos. Objetos que se relacionam e interagem com as mídias digitais em 3D, 4D e além, entre outros participantes do ambiente radiofonia em contexto pós-digital. Gerando uma nova filosofia de ensino e aprendizagem para os radialistas, tanto em campo externo ou interno, pois muitos deles, a exemplo disso, estarem conectados à internet podendo consultar o Google, Facebook, Whatsapp, Instagram, SMS e vários outros aplicativos imediatamente e simultaneamente, além de utilizarem as câmeras fotográficas, gravações de vídeos ou áudios para registrarem algum momento de seu trabalho.

Em suma, isso nos leva a compreender que a sociedade da aprendizagem e do conhecimento na qual vivemos através das novas formas de tecnologias da informação e da comunicação (CASTELLS, 2003, 2016), há uma crescente exigência de capacidades de aprendizagens dos profissionais jornalistas e futuros cidadãos no âmbito da comunicação, para que com isso seja bem executado o trabalho do radialista esportivo da Rádio Verdes Mares, com sua infinidade de tecnologias pós-digitais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição Federal de 1988. **Art. 222 homologa a empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.** Disponível em: <https://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/con1988_18.02.2016/art_222_.asp> Acesso em: 30 mar. 2017.

CABRAL, Sérgio. **A MPB na era do rádio.** São Paulo: Moderna, 1996.

COULON, Alain. Etnometodologia. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1995.

CAMPOS, Eduardo. **50 anos de Ceará Rádio Club.** Fortaleza: UFC, 1984.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede - A Era da Informação: economia, sociedade e cultura**, v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

CASTELLS, M. **O poder da Comunicação**. Tradução: Lúcia Mello Joscelyne. 1. ed. Editora: Paz Terra, São Paulo/Rio de Janeiro, 2015.

CASTELLS, M. **A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade**. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Editora: Zahar, Rio de Janeiro, 2003.

DIÁRIO DO NORDESTE, **Rádio Verdes Mares 60 anos**. Edição de 16 de julho de 2016. Disponível em: <<http://www.verdinha.com.br/entretenimento/28052/radio-verdes-mares-60-anos-cois-as-que-so-quem-e-ouvinte-da-verdinha-vai-entender/>> Acesso em: 30 mar. 2017.

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. **Gêneros orais e escritos na escola**. São Paulo, Campinas: Mercado das Letras, 2004.

_____. **Rádio Verdes Mares AM completa 50 anos**. Edição de 31 de julho de 2006. Disponível em: <<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/radio-verdes-mares-am-completa-50-anos-1.557673>> Acesso em: 29 mar. 2017.

FERRARETTO, Luiz Arthur. **Rádio: o veículo, a história e a técnica**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2000.

GOSCIOLA, V. **Roteiro para Novas Mídias – do game a TV interativa**. São Paulo: SENAC, 2003.

GIL, A. C. **Como elaborar projeto de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.

GARFINKEL, H. O que é etnometodologia? In: **Studies in ethnomethodology**. Cambridge: Polity Press, 1996 [1967]. cap. 1. p. 1-341.

MURCE, Renato. **Bastidores do Rádio: fragmentos do rádio de ontem e de hoje**. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda., 1976.

ROMANCICI, R.; HORTA, P. **Rádio e História: o rádio no Brasil e no mundo**. Módulo intermediário – Mídia rádio, 2007.

VIZEU, A. Telejornalismo: das rotinas produtivas à audiência presumida. In: Alfredo Eurico Vizeu Pereira Junior; Flávio Antônio Carmargo Porcello; Célia Ladeira Mota. (Org.). **Telejornalismo: a nova praça pública**. 01 ed. Florianópolis: Editora Insular/Pos-Jor UFSC, 2006, v. 01.

VAZ, Tyciane Cronemberger Viana. **Jornalismo de serviço: o gênero utilitário na mídia impressa brasileira**. 2009. 198 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2009.